

DESAFIOS DE INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE NO ATENDIMENTO PRIMÁRIO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO BRASIL: UM ESTUDO REFLEXIVO

[Ciências da Saúde, Medicina, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO](#)
[/ 29/04/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11087161

Angélica Jesus Rodrigues Campos¹

Beatriz de Sousa²

Beatriz de Sousa Gomes³

Francisco Barbosa⁴

Hiago Dias dos Santos Soares⁵

José dos Reis Carvalho Silva⁶

Maria Silvana da Costa Araújo⁷

Mateus da Cunha Moraes⁸

Rebeca Cronemberger de Carvalho Moura Mendes⁹

Giovanna de Oliveira Dourado Libório¹⁰

RESUMO

Objetivo: Apresentar uma reflexão sobre os desafios de inclusão e acessibilidade no atendimento primário de pessoas com deficiência no Brasil. **Métodos:** Trata-se de um estudo reflexivo sobre inclusão e

acessibilidade no atendimento primário de pessoas com deficiência realizado a partir de um levantamento bibliográfico dos últimos dez anos nas bases de dados PubMed e LILACS, BDEF por meio dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Inclusão”, “Acessibilidade”, “Atenção Primária”, “Pessoa com Deficiência” e “Brasil”. Foram utilizados estudos realizados no Brasil e excluídos estudos duplicados, debates, resenhas, editoriais, resumos ou artigos publicados em anais de eventos, estudos reflexivos e artigos de opinião, 16 trabalhos foram selecionados.

Resultados: A inclusão social é de suma importância para promover a acessibilidade no atendimento primário de saúde à PcD. Contudo, a arquitetura inadequada, o difícil acesso à informação e a falta de capacitação inclusiva dos profissionais de saúde compromete o fácil acesso dessa população ao atendimento, tão necessário, nas unidades de saúde. Assim, muitos pacientes com algum tipo de deficiência que necessitam ser atendidos, acabam sendo prejudicados. **Conclusão:** Por meio desse estudo reflexivo pode-se perceber os desafios no que se refere ao atendimento primário de pessoas com deficiência no Brasil, o que dificulta o acesso dessa parte da população brasileira ao serviço de saúde se fazendo necessária ações mais inclusivas e que possibilitem o fácil acesso das pessoas com deficiências aos serviços primários de saúde. Desse modo, é importante que a temática continue sendo explorada, a fim de minimizar a ocorrência de doenças devido a um estilo de vida sedentário e promover a plena inclusão social.

Descritores: Inclusão. Acessibilidade. Atenção Primária. Pessoa com Deficiência e Brasil.

INTRODUÇÃO

De acordo com a Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência no decreto n.º 3.298/99, a definição de deficiência é entendida como “toda perda ou anormalidade de uma estrutura e/ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o

desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano”.

Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em parceria com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) realizada no ano de 2022, constatou-se que no Brasil cerca de 18,6 milhões de pessoas (com 2 anos ou mais) apresentam algum tipo de deficiência, expondo ainda que há maior prevalência na região nordeste do país, em mulheres e em indivíduos autodenominados pretos ou pardos.

Desse modo, nota-se que a falta de informação e de acessibilidade podem sofrer variações extremamente significativas a depender da região e público alvo com que se é fornecido o atendimento primário na saúde, entretanto as dificuldades se estendem ainda às precárias condições de infraestrutura e as problemáticas barreiras arquitetônicas.

Segundo Marques et al (2018), quando se há o contato inicial das PcDs com a Atenção Primária à Saúde (APS), as mesmas se encontra em uma situação de intensa vulnerabilidade biopsicossocial, visto a instabilidade do processo saúde – doença , o que demanda de toda a equipe envolta no acolhimento uma postura de humanização, inclusão, acessibilidade e equidade durante todo atendimento.

Apesar de atualmente no Brasil já estar regulamentada na Constituição Federal de 1988 políticas públicas voltadas às necessidades das Pessoas com Deficiência, é notório que as mesmas não são aplicadas de forma efetiva nas redes de atendimento à saúde, podendo ser resultado de uma fiscalização ineficaz e/ou de uma mal projeto para execução de tais ações (ARAUJO et al, 2022)

A acessibilidade de pessoas com deficiência faz-se mister em unidades de saúde responsáveis pela atenção primária. Nesse sentido, esta dissertação visa refletir acerca do tema como pauta a ser melhorada dentro do Sistema de Saúde, a priori, atenção primária.

MÉTODOS

Trata-se de um estudo reflexivo acerca da inclusão e acessibilidade no atendimento primário de pessoas com deficiência a partir de um levantamento bibliográfico dos últimos dez anos nas bases de dados PubMed e LILACS, BDNF, por meio dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Inclusão”, “Acessibilidade”, “Atenção Primária”, “Pessoa com Deficiência” e “Brasil”.

Como critérios de inclusão, foram utilizados estudos realizados no Brasil. Ao excluir estudos duplicados, debates, resenhas, editoriais, resumos ou artigos publicados em anais de eventos, estudos reflexivos e artigos de opinião, 16 trabalhos foram selecionados.

A seção “resultados e discussão” foi direcionada e dividida em categorias a partir da seguinte questão norteadora: Quais os desafios de inclusão e acessibilidade no atendimento primário de pessoas com deficiência no Brasil?

As categorias são denominadas: 1) Principais desafios enfrentados pelos usuários com deficiência no atendimento primário; 2) Principais desafios enfrentados pelos profissionais no atendimento primário; 3) Perspectivas futuras para a melhoria da inclusão e da acessibilidade no atendimento primário.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Principais desafios enfrentados pelos usuários com deficiência no atendimento primário

A deficiência física agrega limitações que impedem o desempenho de rotinas consideradas cotidianas. Onde destacam-se problemas de mobilidade nos espaços públicos e privados se não forem adaptados. Tais limitações podem ser aumentadas quando somadas a arquitetônicas, limitações dos espaços físicos das unidades Básicas de saúde, falta de

acesso à informação, e aos serviços, além de atitudes profissionais e comunicação (Dias *et al.*, 2019).

Nesse item refere sobre limitações de mobilidade de deslocamento, assim como nos espaços, por sua vez são condição inerente que permite o acesso ao deslocamento do ser humano, que refere a questão da acessibilidade, tornando assim o seu direito válido, porém interfere no acesso às unidades. Contudo, as limitações das instalações físicas que limitam a participação e o acesso aos serviços de saúde afetam negativamente a saúde e o acompanhamento deste público. Por sua vez, pessoas com deficiência têm maiores chances de ter um estilo de vida sedentário, com isso desenvolvendo doenças que requerem atenção, necessitando de um acompanhamento mais rigoroso da saúde (Dias *et al.*, 2019).

Contudo, as limitações das estruturas das UBS, dificulta o acolhimento da PcD física com mobilidade reduzida decorrente da falta de acessibilidade no seu interior, o que compromete o acesso deste público, contudo influência nas ações de promoção, prevenção e manutenção da saúde. Outro ponto desafiador a considerar, falta de acesso à informação que também dificulta esta adesão. Portanto, pouco se sabe sobre informações das condições de acessibilidade física nas unidades de cuidados de saúde primários, especialmente em áreas menos desenvolvidas, o que torna difícil avaliar o acesso e tratamento de pessoas com deficiência e com isso planejar intervenções eficazes. Sendo que qualquer obstáculo físico dificulta este acesso (Marques *et al.*, 2018).

Apesar da representatividade, ainda persistem as barreiras que limitam o atendimento aos usuários, incluindo atitudes profissionais e barreiras de comunicação, importante meio de acolhimento no serviço de cuidados primários para poder transmitir acolhimento e confiança, assim conduzindo para uma assistência integral à Saúde (Santos; Portes, 2019).

O sucesso da comunicação requer uma interação efetiva e assertiva entre os participantes de um diálogo em um atendimento de saúde, partindo de uma linguagem clara e objetiva, conhecendo as necessidades e limitações de uma pessoa com deficiência, onde o conhecimento dessas questões por parte dos profissionais de saúde é essencial na tentativa de se obter eficácia levando a uma intercomunicação (Martins *et al.*, 2016).

Principais desafios enfrentados pelos profissionais no atendimento primário

Dentre os desafios enfrentados pelos profissionais no atendimento à PcD podemos destacar a falta de capacitação desses profissionais, principalmente relacionados com as deficiências sensoriais, como surdez e cegueira (De França *et al.*, 2016) relataram as dificuldades enfrentadas na comunicação entre profissionais e pacientes com surdez severa, principalmente pela falta do domínio da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e a falta de intérpretes nas unidades de saúde.

Este desafio foi confirmado por Santos e Portes (2019) e acrescentaram que os profissionais também desconhecem os aspectos culturais e identitários da comunidade surda. As barreiras de comunicação no cuidado de PcDs sensorial são influenciadas por fatores individuais, organizacionais e sociais. Com isso é necessário promover educação permanente dos profissionais e a participação dos usuários na gestão da saúde (Condessa *et al.*, 2020).

Também é perceptível a dificuldade de realizar os atendimentos odontológicos nos serviços na APS, essa dificuldade deve-se à falta de conhecimento dos profissionais de saúde bucal para o atendimento diferenciado do paciente com deficiência, no entanto, os profissionais demonstram uma preocupação com o atendimento deste público (Macedo *et al.*, 2018).

Pode-se destacar uma deficiência da integralidade e articulação entre os diferentes níveis de atenção à saúde e entre os diversos setores envolvidos

na promoção da saúde das pessoas com deficiência. Assim refletem principalmente em crianças com deficiências que enfrentam dificuldades para acessar a rede de cuidados, devido à fragmentação do serviço, à burocracia, à falta de referência e contrarreferência, além da falta de escassez de recursos (Neves *et al.*, 2019).

Perspectivas futuras para a melhoria da inclusão e da acessibilidade no atendimento primário

A atenção à saúde da pessoa com deficiência (PcDs) apresentam divergências entre aquilo que é proposto e o que existe na prática diária dos serviços de saúde, visto que a sociedade e os espaços públicos parecem não estar preparada para atender de forma integral às necessidades deste público, com isso apresentando dificuldades para a prática da inclusão social e acessibilidade (De França *et al.*, 2016).

Diante disto, debate-se a importância de estabelecer condutas que envolvam a comunidade, os serviços e profissionais da saúde, para poder integrar a assistência às necessidades das PcDs para melhor promover a inclusão e acessibilidade. No entanto, conhecer as necessidades individuais para buscar melhorias no atendimento é essencial para integrar a adesão nos serviços de saúde, assim oferecendo um atendimento conforme as necessidades. Destacando a capacitação profissional de educação continuada em saúde, como forma de aprimorar os conhecimentos dos profissionais e desenvolver habilidades que podem contribuir para condutas no atendimento assertivo (Castro; Paiva; César, 2012).

Neste contexto espera-se que ofertem melhorias, como a criação de espaços acessíveis, para reduzir as dificuldades de movimentação no espaço físico, possibilitando a acessibilidade, assim como as adaptações de móveis e equipamentos, promovendo a inclusão social, além da capacitação de profissionais de saúde, para incluir de forma justa e integrada a PcDs nos serviços de saúde (Pinto., *et al* 2021).

Contudo, a acessibilidade possibilita o desenvolvimento de um país inclusivo e igualitário, pois está relacionada com o acesso universal das pessoas aos bens e serviços, considerando suas particularidades, provendo autonomia (Martins *et al.*, 2018).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mediante o exposto no estudo é perceptível os desafios no que se refere ao atendimento primário de pessoas com deficiência no Brasil, o que dificulta o acesso dessa parte da população brasileira ao serviço de saúde. O artigo mostrou que a arquitetura inadequada, o difícil acesso à informação e a falta de capacitação inclusiva dos profissionais de saúde geram empecilhos resultando em déficit no atendimento de saúde à PcD se fazendo necessária ações mais inclusivas e que possibilitem o fácil acesso das pessoas com deficiências aos serviços primários de saúde. Desse modo, é importante que a temática continue sendo explorada, a fim de minimizar a ocorrência de doenças devido a um estilo de vida sedentário e promover a plena inclusão social.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Maria Helena Morgani de et al. Primary health care assessment by users with and without disabilities. In: CoDAS. Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, 2017.

ARAÚJO, Yasminn Furtado de Lacerda et al. Acessibilidade da pessoa com deficiência física às unidades básicas de saúde. *Cogitare Enfermagem*, v. 27, 2022.

CARNEIRO, Joana Danielle Brandão et al. Dental care for persons with disabilities: discretion on the frontline. *Revista de Saúde Pública*, v. 57, p. 74, 2023.

CONDESSA, Aline Macarevich et al. Barriers to and facilitators of communication to care for people with sensory disabilities in primary

health care: a multilevel study. Revista Brasileira de Epidemiologia, v. 23, 2020.

DE FRANÇA, Eurípedes Gil et al. Dificuldades de profissionais na atenção à saúde da pessoa com surdez severa. Ciencia y enfermería, v. 22, n. 3, p. 107-116, 2016.

DIAS, Beatriz Caroline et al. Challenges of family caregivers of children with special needs of multiple, complex and continuing care at home. Escola Anna Nery, v. 23, 2019.

IBGE- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA E PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS (PNAD). **Pessoas com deficiência 2022**. Rio de Janeiro: IBGE E PNAD, 2022.

MACÊDO, Giulian Lennon de et al. Acesso ao atendimento odontológico dos pacientes especiais: a percepção de cirurgiões-dentistas da atenção básica. 2018.

MARQUES, Juliana Freitas et al. Physical accessibility in primary healthcare: a step towards the embracement. Revista Gaúcha de Enfermagem, v. 39, 2018.

MARTINS, Kaisy Pereira et al. Acessibilidade de pessoas com deficiência física e sensorial em unidades de saúde da família. 2015.

MARTINS, Kaisy Pereira et al. Estrutura interna de Unidades de Saúde da Família: acesso para as pessoas com deficiência. Ciência & Saúde Coletiva, v. 21, p. 3153-3160, 2016.

MARTINS, Kaisy Pereira et al. Mobiliários e instalações sanitárias em unidades de saúde da família: acessibilidade física para pessoas com deficiência. Rev. pesquis. cuid. fundam.(Online), p. 1150-1155, 2018.

DA SILVA MUNGUBA, Marilene Calderaro; VIEIRA, Ana Cléa Veras Camurça; PORTO, Chrystiane Maria Veras. Da invisibilidade à participação social: promoção da saúde em pessoas com deficiência. *Revista Brasileira em Promoção da Saúde*, v. 28, n. 4, p. 463-465, 2015.

NEVES, Eliane Tatsch et al. Accessibility of children with special health needs to the health care network. *Revista brasileira de enfermagem*, v. 72, p. 65-71, 2019.

PINTO, Alexandro et al. A National Accessibility Audit of Primary Health Care Facilities in Brazil—Are People with Disabilities Being Denied Their Right to Health?. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, v. 18, n. 6, p. 2953, 2021.

SANTOS, Alane Santana; PORTES, Arlindo José Freire. Perceptions of deaf subjects about communication in Primary Health Care. *Revista latino-americana de enfermagem*, v. 27, p. e3127, 2019.

SANTOS, Mara Lisiane de Moraes dos et al. Architectural and communications barriers to access to primary health care in Brazil: an analysis based on the first national census of primary health care centers, 2012. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, v. 29, 2020.

¹<https://orcid.org/0000-0001-9011-0059>

²<https://orcid.org/0009-0002-5207-1970>

³<https://orcid.org/0009-0004-8133-6565>

⁴<https://orcid.org/0000-0002-8406-1884>

⁷<https://orcid.org/0000-0001-8593-6593>

⁸<https://orcid.org/0009-0008-3467-6478>

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade

Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/expanded Venha
fazer parte de

áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

nosso time de revisores também!